

Uporaba podatkovnih virov

Irena Vipavc Brvar
FDV, 30.3. in 31.3.2016

Predavanje za študente psihologije (FF, UL)

Arhiv družboslovnih podatkov

- 1997
- **nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS ...
- 600 družboslovnih raziskav, najstarejša iz leta 1968
- cca. 700 uporabnikov letno (90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni)
- član [CESSDA](#)
- [različni mednarodni projekti](#) (DwB, Foster, SEEDS, SaW, SERISS ...)

Raziskovalni podatki

„... predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in z analizo omogočajo izpeljavo teoretično ali uporabno naravnanih zaključkov.“

(Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, Priročnik za raziskovalce, 2015, str. 1)

PUBLICATIONS AND DATA

Vir: Research data alliance meeting 2014

Odprti dostop – odprti podatki – odprta znanost

„Osnovni princip odprtega dostopa je takojšnja dostopnost rezultatov javno financiranih raziskav na svetovnem spletu brez naročniških ali avtorsko-pravnih omejitev.“

(<http://www.openaccess.si/definicije-in-deklaracije/>)

DATA SHARING

Vir: Research data alliance meeting 2014

RECOVERY OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo:

- zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

LOSS OF DATA

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

Vir: Research data alliance meeting 2014

ADP uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih.

INFORMATION TYPES

Teme/vsebina gradiv v ADP

- politika in sistemi družbene blaginje (642)
- **družba in kultura** (369)
- družbena slojevitost in skupine (165)
- delo in zaposlovanje (107)
- informiranje in komuniciranje (71)
- pravo, kriminal in pravni sistemi (50)
- zdravstvo (36)
- izobraževanje (34)
- gospodarstvo (32)
- demografija, prebivalstvo, statistika prebivalstva in popisi (28)
- naravno okolje (28)
- bivalne razmere in načrtovanje rabe prostora (17 raziskav)
- psihologija (1)
- transport, potovanje in mobilnost (7)
- trgovina, industrija in trgi (4)
- znanost in tehnika (5)
- drugo (14)

DRUŽBA IN KULTURA

družbene navade in stališča, [102 raziskav](#)
družbene razmere in kazalci, [33 raziskav](#)
kulturna in nacionalna identiteta, [11 raziskav](#)
lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje, [23 raziskav](#)
poraba časa, [7 raziskav](#)
prosti čas, turizem in šport, [10 raziskav](#)
vera in vrednote, [10 raziskav](#)

Mikro podatki

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo? (en odgovor)

1 - varno

2 - ogroženo

9 - ne vem, ne morem oceniti, b.o.

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

	sploh ne 1	malo 2	srednje 3	zelo močno 4	ne vem, b.o. 9
a) uničevanje okolja	1	2	3	4	9
b) naravne in tehnološke nesreče	1	2	3	4	9
c) vojaške grožnje s strani drugih držav	1	2	3	4	9

Kaj potrebujemo za razumevanje in ustrezno interpretacijo

Metapodatke lahko definiramo kot
"vse informacije potrebne za
obveščanje in procesiranje statističnih
struktur".

(Grossmann v Vipavc in Klep, 2003).

Specifikacija, ki se uporablja na
področju družboslovja in
humanistike je **DDI**.

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ **Avtor**
- ✓ **Producent**
- ✓ **Finančna podpora**
- ✓ **Serijska**
- ✓ **Vsebinska področja**
- ✓ **Povzetek**
- ✓ **Čas zbiranja podatkov**
- ✓ **Časovno pokritje**
- ✓ **Geografsko pokritje**
- ✓ **Enota za analizo**
- ✓ **Populacija**
- ✓ **Kdo je opravil zbiranje podatkov**
- ✓ **Tip vzorca**
- ✓ **Uteževanje**
- ✓ **Citiranje**
- ✓ **Sorodne raziskave**
- ✓ **Vprašalniki in povezano gradivo**

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko in Niko Toš. Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2012. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2013.

Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

ADP - IDNo: PBSI1209

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Toš, Niko

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Kako do podatkov na ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

Kako do podatkov?

Arhiv družboslovnih podatkov

Podatki
Iskanje
Vsebinska področja
Serije

Podpora uporabnikom
O podatkih
Usposabljanje
Izročanje podatkov
O arhiviranju

Povezave skupnosti
Evidentiraj raziskavo
Prispevaj podatke
Prispevaj gradiva
Blog
Projekti

Seznam raziskav po

Seznam raziskav po šifri raziskave

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave nesstar snemi podatke

AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelal: NP	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	nesstar
ADS11	Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	nesstar
ADS10P	Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	nesstar
ADS10	Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: Ni podatka	nesstar
ADS09	Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti	nesstar

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Arhiv družboslovnih podatkov

nesstar

Nesstar is an entrance to a virtual data library allowing you to search for, locate, browse and download a wide variety of statistical and related data

Pozdravljeni v Nesstar katalogu Arhiva družboslovnih podatkov!

Z obstoječim pregledovalnikom lahko pregledujete raziskave, izvajate analize na podatkih raziskav, si snamete podatkovno datoteko ali opis raziskave.

Predlagamo, da pred prvo uporabo preberete **Uporabniški vodič**, ki vas bo vodil skozi glavne elemente pregledovalnika in vam tako omogočil njegovo najboljšo izrabo.

Za iskanje določene raziskave ali teme uporabite gumb za enostavno iskanje. Kot rezultat se izpiše seznam raziskav, ki pokrivajo iskano vsebino.

Če pa vas bolj zanimajo spremenljivke uporabite gumb za napredno iskanje in izberite ustrezno iskalno polje ter ustrezen izpis (po raziskavah ali po spremenljivkah).

Opozorili: - Za analizo in prenos datotek se je potrebno registrirati.
- Zaradi objektivnih razlogov nekatere raziskave hranjene v ADP niso predstavljene v Nesstar pregledovalniku. Celoten seznam raziskav najdete tukaj.

Za kontaktiranje v primeru dodatnih vprašanj uporabite arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si.

Legenda opisa stopnje raziskav:

- 1 - Polni opis raziskave
- 2 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke
- 3 - Polni opis raziskave z imeni spremenljivk s polnim besedilom vprašanj

Any analyses carried out on data provided through Nesstar software are undertaken at the user's risk. Neither Nesstar Ltd., the data owner or publisher accept any responsibility for the results generated. We recommend you take time to understand the suitability of the data for analysis, for example understanding sampling and weighting. All use of data should acknowledge the copyright owner, depositor and publisher and also ensure that appropriate citation is made in any subsequent publications.

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

- +
- ✓ Omogoča analizo preko spleta

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf
<http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html>

Seznam raziskav po

- Izberi
- Šifri raziskave
- Serijah
- Vsebinskih področjih
- Dajalcih
- Letih izdelave
- Letih produkcije
- Avtorjih
- Statusu
- Mednarodnih raziskavah
- Najpogosteje uporabljenih raziskavah

Seznam raziskav iz serije SJM

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave

CESTE94 **Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji**
serija: **SJM, CESTE**, vsebinsko področje: TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST,
izdelal: CJMMK

SJM10 **Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava**
serija: **SJM, ESS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča,
izdelal: CJM

SJM092 **Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti**
serija: **SJM, CSES**, vsebinsko področje: POLITIKA - spori, varnost in mir, POLITIKA,
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CJMMK

SJM091 **Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)**
serija: **SJM, ISSP**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
vera in vrednote, izdelal: CJMMK

SJM082 **Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava**
serija: **SJM, ESS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

[Celoten opis raziskave](#)

ADP - IDNo: SJM10

Glavni avtor(ji):

- Kurdija, Slavko
- Malnar, Brina
- Uhan, Samo
- Hafner-Fink, Mitja
- Štebe, Janez

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdela datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebne značilnosti, policija in organi pregona, sodišča, delo, družina, blaginja

Dostop do podatkov:

[opis](#) | [snemi podatke](#)

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

cobiss tip 2.20

Datum prve podatkovne objave: 2012

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko, Brina Malnar, Samo Uhan, Mitja Hafner Fink in Janez Štebe. Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2011. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012.

Sorodne raziskave:

Čas zbiranja podatkov:	20. oktober 2010 - 31. januar 2011
Čas izdelave:	2011
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	Slovenija
Enota za analizo:	posameznik
Populacija:	Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.
Izključeni:	Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.
Zbiranje podatkov je opravil:	Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Tip vzorca:	Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.
Uteževanje:	Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob začetitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodexov. Uporabnik se posebej zavezuje, da bo

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM10 - Slovensko javno mnenje 2010 [datoteka podatkov]

*.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

- število spremenljivk: 404
- število enot: 1403

Verzija: V3 R2

Spremenljivke

A1 Koliko na dan gledate TV?

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Vrednost		Frekvenca
0	sploh nič	63
1	manj kot 0,5 ure	139
2	0,5 - 1 ure	301
3	več kot 1 - 1,5 ure	214
4	več kot 1,5 - 2 uri	256
5	več kot 2 - 2,5 ure	124
6	več kot 2,5 - 3 ure	150
7	več kot 3 ure	156
8	ne vem	0
9	b.o.	0

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
1403	0	0	7		

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Ostalo gradivo pri opisu raziskave

1. Toš, Niko (2010). EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA (EUROPEAN SOCIAL SURVEY, ESS 2010) v okviru projekta SJM 2010 - pregled in primerjava rezultatov.
2. Blejec, Marjan (1969-1970). POROČILA iz raziskave Slovensko javno mnenje 69: Načrti in analiza vzorcev za ankete "Slovensko javno mnenje" SJM68, SJM69 in SJM70.
3. The ESS Central Coordinating Team (2009). Response rate enhancement - ESS (EN): ESS - European Social Survey.
4. The ESS Central Coordinating Team (2009). Progress Checking of Survey Agencies - ESS (EN): ESS - European Social Survey.
5. The ESS Central Coordinating Team (2009). Sampling Designs - ESS: ESS - The European Social Survey .
6. The ESS Central Coordinating Team (2009). Translation Strategy - ESS: ESS - The European Social Survey.
7. The ESS Central Coordinating Team (2009). Questionnaire Development - ESS: ESS - The European Social Survey.

Ostala gradiva

1. Toš, Niko (2010-10). SJM 10 - Evropska družboslovna raziskava (European Social Survey, ESS 2010) [Vprašalnik].
2. Toš, Niko (2010-10). Evropska družboslovna raziskava (EUROPEAN SOCIAL SURVEY, ESS 2010) ZVEZEK POKAZNIH KARTIC.
3. Toš, Niko (2010-10). NAVODILO ZA DELO ANKETARJEV PRI RAZISKAVI SJM 2010.
4. Toš, Niko (2010). SJM 2010 Evropska družboslovna raziskava FORMULAR O POTEKU DELA - Formular B.
5. Toš, Niko (2010). EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA - ESS, zloženka.
6. Toš, Niko (2010). Slovensko javno mnenje 2010 - pismo izbranim v vzorec.
7. Toš, Niko (2010-10). Slovensko javno mnenje 2010 - kodirnik za izobrazbo.
8. The ESS Central Coordinating Team (2009). Project Instructions - ESS (EN): Project Instructions.
9. The ESS Central Coordinating Team (2009). Contact Forms - ESS (EN): ESS -

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

OPIS

TABELA

ANALIZA

Datoteka podatkov [SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010

Evropska družboslovna raziskava

Prenos datoteke

Izberite format datoteke.

Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

Pritisnite 'Prenesi' za začetek prenosa.

Operacija lahko od vas zahteva vpis gesla.

SPSS prenosljiva datoteka

PRENESI

DELNA DATOTEKA

download_include_computed

Prenesite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.

Pritisni 'Prenesi'.

ddi.pdf

PRENESI

Pritisnite 'Prenesi' za začetek prenosa.

-- Izberite format podatkovne datoteke --

SPSS

SPSS prenosljiva datoteka

Stata v.8

Stata v.7

download_NSDstat

NSDstat

Statistica

DIF

Besedilna datoteka

Besedilo ločeno s tabulatorji

SAS

Besedilo ločeno z vejico

PRENESI

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer Politbarometer

Datoteka podatkov [PBSI1209]³ Politbarometer 09/12, Slovenija : September 2012

September 2012

Spremenljivka i7: POLICIJA

PREDTEKST VPRAŠANJA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVNI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

DOBESEDNO VPRAŠANJE

POLICIJI?

Vrednosti	Kategorije	N	
1	najmanj zaupa	60	6,8%
2	.	128	14,5%
3	nekaj vmes	352	40,0%
4	.	293	33,3%
5	najbolj zaupa	48	5,4%
6	ne ve, b.o.	28	
Sysmiss		1	

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 881
 Manjkajoče vrednosti 29
 Ta spremenljivka je numerična

Registracija za dostop do gradiv

3

Spoštovani!
 Pred vami je registracijski obrazec. Prosimo, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja.
 Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju
 boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri
 izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnete.

- Ime*:
- Primek*:
- Naslov*:
- Poštna številka in pošta*:
- Kategorija uporabnika:
- Ustanova:
- Davčni zavezanec:
- Davčna številka:
- Telefon:
- Fax:
- E-naslov*:

Za analizo podatkov na Nesstarju potrebujemo uporabniško ime in geslo.

Arhiv družboslovnih podatkov

Podatki
Iskanje
Vsebinska področja
Serije

Podpora uporabnikom
O podatkih
Usposabljanje
Izročanje podatkov
O arhiviranju

Povezave skupnosti
Evidentiraj raziskavo
Prispevaj podatke
Prispevaj gradiva
Blog
Projekti

Pogoste povezave

2

- [nesstar](#)
- [Registracija za dostop do gradiv](#)
- [Nagrade Klinarjevega skl](#)

Registracija za dostop do gradiv

ADP hrani tudi to raziskavo...
 Državni zbor Republike Slovenije,
 Opis serije, DZRS

eNovice
 Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite na naše eNovice.
 E-naslov:

Izšlo je poročilo projekta Odprti podatki!
 Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza
 ADP delavnica

1

Pogoste povezave

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v

Registracija za dostop do gradiv

Spoštovani!

Pred vami je registracijski obrazec. Prosimo, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Pomoč pri izpolnjevanju obrazca

Gradivo na zahtevo

Pozabljeno geslo

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnete.

Ime*: ?

Priimek*: ?

Naslov*: ?

Poštna številka in pošta*: ?

Kategorija uporabnika*: Izberi ?

Ustanova: ?

Davčni zavezanec: Da ?

Davčna številka: ?

Telefon: ?

Fax: ?

E-naslov*: ?

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

Izberite namen, za katerega nameravate gradivo uporabiti. Izberete lahko med *izobraževalnim, znanstvenim, komercialnim in javnim namenom uporabe*.

Namen uporabe gradiva*: Izberi ?

Izberite način uporabe gradiva. Izberete lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v ustreznih statističnih programih*.

Gradivo bom*: Izberi ?

Prosimo podrobneje pojasnite namen uporabe*:
(150 do 500 znakov)

Izberi ?

Izberi
analiziral prek spletnega vmesnika
prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Izberete lahko med analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize se oblikujejo različni uporabniški profili.

ADP ni primarni distributor za vse raziskave

[Opis raziskave](#)

[Opis podatkov](#)

[Povezana gradiva in objave](#)

[Snemi podatke](#)

Snamemo lahko samo dokumentacijo

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

☰ 🌐 🔄 📄 📁 📂 📄 SL ?

Datoteka podatkov [ISSPSJ89]² ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989 : Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah

Prenesite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.

ddi.pdf

PRENESI

Ni dodatnih možnosti

~~OPIS TABELA ANALIZA~~

~~Datoteka podatkov [SJM13]³ Sloven mnenja~~

~~Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta,~~

Ne moremo izvajati spletnih analiz

Datoteka podatkov [ISSPSJ89]² ISSP85/91: Vloga države, Slovenij;

Povzetek

Vsebina tokratnega vprašalnika, ki se kasneje deloma ponovi v ISSP90 in ISSP96, kaznovanja v primeru dvoma o krivdi, ogroženost zaradi osebnih podatkov na rač. Respondentje izbirajo področja, kje naj država po njihovem stori več, kot je ekolog. zanimanju za politiko ter oceno vpliva ostalih subjektov v političnem življenju. kot s

Preprosta analiza podatkov z Nesstar-jem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

KORAK 1

Kliknem na listič TABELA

Datoteka podatkov [SJM112]⁹ Slovensko javno mnenje 2011/2 :
Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

	Izberite 'Dodaj v stolpec'				
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.				

KORAK 2

Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

- uprav
 - ločitev
 - spolni odnosi pred poroko
 - samomor
 - da mož
 - da star
 - nasilje
 - evtana;
 - prostitu
 - smrtna
- | |
|------------------------------|
| Dodaj v vrstico. |
| Dodaj v stolpec. |
| Dodaj v podtabelo. |
| Izračunaj opisne statistike. |

- Družina
- Nacionalna identiteta

Preprosta analiza podatkov z Nesstar-jem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

Frekvenčna tabela

samomor: Kategorije

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
samomor				
lahko vedno opravičimo	1	78	7,3	7,9
2	2	28	2,6	2,8
3	3	41	3,8	4,1
4	4	30	2,8	3,0
5	5	120	11,2	12,1
6	6	36	3,4	3,6
7	7	39	3,6	3,9
8	8	65	6,1	6,6
9	9	80	7,5	8,1
nikoli ne moremo opravičiti	10	474	44,3	47,8
ne vem	88	60	5,6	-
b.o.	99	18	1,7	-
Skupaj		1.069	100,0	100,0

Opisne statistike

	samomor
Mediana	9,23
Povprečna vrednost	7,51
Minimum	1,00
Maksimum	10,00
Standardni odklon	3,07
Vsota	7.446,00
N	991
95 % interval zaupanja (minimum)	7,32
95 % interval zaupanja (maksimum)	7,71
99% interval zaupanja (minimum)	7,26
99% interval zaupanja (maksimum)	7,77
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	1,00
Prvi kvartil	5,09
Tretji kvartil	9,98
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	10,00

Izvoz tabele v Excelovo preglednico.

Preprosta analiza podatkov z Nesstar-jem

Primer Politbarometer

zaupanje cerkvi, duhovščini	najmanj zaupa	srednje	najbolj zaupa	Skupaj
zaupanje policiji				
najmanj zaupa	30,8	22,1	16,8	26,2
srednje	40,1	42,9	35,6	40,1
najbolj zaupa	29,1	35,0	47,7	33,7
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0

Vir: PBSI1110

N=

Kako lahko uporabim dostopne vsebine

- Primerjam vsebino / rezultate moje ankete z rezultati primerljivih raziskovanj na splošnejših / drugih populacijah
- Primerjam vsebino / rezultate moje ankete z rezultati iz preteklih obdobj
- V celoti uporabim sekundarne vire, ki so mi na razpolago (PRIHRANEK ČASA in DENARJA)
 - Uporaba / primerjava med različnimi časovnimi točkami
 - Med različnimi raziskavami
 - Uporaba različnih virov / uradne statistike / kartogrami
 - Mednarodna primerjava
- Uporaba testiranih vprašalnikov za mojo raziskovanje
- Uporaba priloženih gradiv za teoretsko podlago mojemu delu

Preučevana tematika: SAMOMOR

Napredno iskanje

Vpis pravih ključnih besed, sopomenk, šumniki!

- ⊕ ADP
- ⊕ ADP-en
- ⊖ Poizvedba za: (samomor) (24 Zadetkov)
 - ⊖ ADP
 - 📅 [MLA00]³ Mladina, 2000
 - 📅 [SJM053]² Slovensko javno mnenje 2005/3+4 : Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah
 - 📅 [SJM081]³ Slovensko javno mnenje 2008/1 : Evropska raziskava vrednot
 - 🔍 samomor
 - [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - 📅 [SJM952]³ Slovensko javno mnenje 1995/2 : Mednarodna raziskava vrednot
 - 📅 [SJM993]³ Slovensko javno mnenje 1999/3 : Evropska raziskava vrednot
 - 📅 [MLAPRE03]³ Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete
 - 📅 [SJM921]³ Slovensko javno mnenje 1992/1 : Mednarodna raziskava vrednot
 - 📅 [MLA98]³ Mladina '98 : Socialna ranljivost mladih
 - 📅 [SUIATT94]² Mednarodna raziskava: Stališča o samomorih

Advanced Search - Mozilla Firefox

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?mode=searchview&searchtype=advanced&&

RAZISKAVE DUBLIN CORE ?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Opis raziskave ▼ vsebuje samomor + -

Kaj vrniti?: Seznam tabel

Kje iskati?: IŠČI

ADP

ADP-en

Opis raziskave

- Ocena kakovosti podatkov
- Druge oblike ocenjevanja kakovosti podatkov
- Dostop do podatkov
- Omejitve pri uporabi
- Omejitve
- Mesto
- Naslov
- Skupina spremenljivk
- Oznaka
- Koncept
- Spremenljivka**
- Besedilo
- Oznaka
- Vprašanje
- Predtekst vprašanja
- Dobesedno vprašanje
- Dodatna pojasnila ob vprašanju
- Koncept
- Kategorija
- Oznaka

Pozdravljeni v Nesstar katalogu

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk Seznam tabel

Kje iskati?:

ADP

ADP-en

- Iščemo znotraj spremenljivke – besedilo, vprašanje...

- Želimo dobiti izpis seznama spremenljivk

Iskanje neposredno na spletni strani ADP

Iskanje

samomor

Iskanje

SJM112 - SJM 2011/2, Slovensko javno mnenje 2011, Mednarodna ...

Oblika zapisa datoteke: PDF/Adobe Acrobat

V207 **samomor**. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88. 99. V208 da mož udari svojo ženo. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88. 99. V209 da starši tepejo svoje otroke.

www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/sjm/sjm112_vp1_sl_v1_r5.pdf

Slovensko javno mnenje 2008/1 - ADP - Arhiv družboslovnih podatkov

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99. v244 **samomor**. v244 **samomor**. Vrednost, Frekvenca. 1, nikoli ne moremo opravičiti, 668. 2, 2, 135. 3, 3, 100. 4, 4, 57.

www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm081/opis-podatkov/

Podatki o raziskavi Slovensko javno mnenje 2011/2

V207 **samomor** Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa ...

www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm112/opis-podatkov/

Datoteka podatkov [SJM112]³ Slovensko javno mnenje 2011/2 : Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Spremenljivka V207: samomor

PREDTEKST VPRAŠANJA

Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

DOBESEDNO VPRAŠANJE

V207 Ali lahko opravičimo: samomor

Vrednosti	Kategorije	N	
1	lahko vedno opravičimo	78	7,9%
2	2	28	2,8%
3	3	41	4,1%
4	4	30	3,0%
5	5	120	12,1%
6	6	36	3,6%
7	7	39	3,9%
8	8	65	6,6%
9	9	80	8,1%
10	nikoli ne moremo opravičiti	474	47,8%
88	ne vem	60	
99	b.o.	18	

- zantevati od države ugodnosti, ki ti ne pripadajo
- izogibati se plačilu karte za javni promet
- krasti
- goljufati pri davkih, če se pokaže priložnost
- sprejemati podkupnine na službenem položaju
- homoseksualnost
- splav
- ločitev
- spolni odnosi pred poroko
- samomor
- da mož udari svojo ženo
- da starši tepejo svoje otroke
- nasilje do drugih ljudi
- evtanazija
- prostitucija
- smrtna kazen

Ali lahko upravičimo ali ne (Vir: SJM921)

V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

**Povprečna
vrednost**

1 vedno lahko
opravičimo

10 nikoli ne moremo
opravičiti

Ali lahko upravičimo ali ne (Vir: SJM112)

PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

Ali lahko upravičimo samomor ali ne (Vir: SJM)

PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

1 vedno lahko
opravičimo

***Povprečna
vrednost***

10 nikoli ne moremo
opravičiti

Nacionalni in mednarodni podatkovni viri

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

ICPSR | INTER-UNIVERSITY
CONSORTIUM FOR
POLITICAL AND
SOCIAL RESEARCH

REPUBLIKA SLOVENIJA
STATISTIČNI URAD RS

European *Values* Study

Primer mednarodnih podatkov

Contact

gesis

Leibniz Institute
for the Social Sciences

DESCRIPTION

TABULATION

ANALYSIS

ZA4800: EVS 2008: Integrated Dataset

[ZA4800 Datafiles and Documentation download](#) (via data catalogue)

country code: Categories

Measure: do you justify: suicide (Q68L)

	Average	Minimum	Maximum	Standard deviation	Sum	Count
country code						
Albania	1.7	1.0	10.0	1.8	2,598.0	1,491
Azerbaijan	2.0	1.0	10.0	2.2	2,916.0	1,425
Austria	3.1	1.0	10.0	2.6	4,340.0	1,413
Armenia	1.5	1.0	10.0	1.3	2,152.0	1,482
Belgium	3.3	1.0	10.0	2.4	4,963.0	1,488
Bosnia Herzegovina	1.4	1.0	10.0	1.4	2,157.0	1,495
Bulgaria	1.7	1.0	10.0	1.6	2,298.0	1,385
Belarus	2.5	1.0	10.0	2.1	3,576.0	1,409
Croatia	1.7	1.0	10.0	1.7	2,578.0	1,485
Cyprus	1.3	1.0	10.0	1.0	1,265.0	982
Northern Cyprus	1.3	1.0	10.0	1.0	644.0	489

Primer mednarodnih podatkov

ZA4800: EVS 2008: Integrated Dataset

[ZA4800 Datafiles and Documentation download](#) (via data catalogue)

country code: Categories

Measure: do you justify: s...e (Q68L), average

Primer Atlas of European Values (EVS 1990)

Primer Atlas of European Values (EVS 1999)

Primer Atlas of European Values (EVS 2008)

Preverimo tudi uradne podatke (npr. OECD)

1.7.1 Suicide mortality rates, 2010 (or nearest year)

Poraba antidepressivov (2014)

Prikazana je poraba antidepressivov, izražena v definiranih dnevni odmerkih na 1.000 prebivalcev na dan. Antidepressivi (N06A) se uporabljajo za zdravljenje epizod velike depresije in anksioznih motenj.

Vir podatkov je Nacionalni inštitut za javno zdravje. Več podatkov s področja zdravja je objavljenih [NIJZ podatkovnem portalu](#).

Vir: [STAGE](#)

Kontakt

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

[Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov](https://www.facebook.com/Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov)

[@ArhivPodatkov](https://twitter.com/ArhivPodatkov)

Univerza v Ljubljani

